

ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА И ПОСТРОЕНИЮ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ И ПОСТРОЕНИЮ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ

Сониев Шерзот Камильджанович¹

С.И.Рўзибоева

Мирзаолимов Мирзохид Мирзавалиевич²

¹Магистрант НамГУ.

²Доцент, Наманганский государственный университет

E-mail: mirzohid_0421@mail.ru Тел: +998974403343

Аннотация: В современном спорте можно выделить два основных подхода к развитию детско-юношеского спорта и построению многолетней подготовки спортсменов.

Ключевые слова: *подготовки и контрол, соревновательная деятельность, сложнокоординация, процессе подготовки, внутренировочный фактор, травматизм.*

В современном спорте можно выделить два основных подхода к развитию детско-юношеского спорта и построению многолетней подготовки спортсменов. Первый из них ориентирован на раннюю специализацию и активную соревновательную деятельность в течение всей многолетней подготовки, достижение высоких результатов в многочисленных соревнованиях возрастных групп, успехов в различных крупных национальных и международных соревнованиях детей, подростков, юношей, в том числе и Юношеских летних и зимних Олимпийских играх.

Второй подход принципиально отличается от первого и ориентирован на планомерное многолетнее совершенствование и достижение наивысших результатов в оптимальной для конкретного вида спорта возрастной зоне,

продолжительные выступления на уровне спорта высших достижений. При этом подходе акцент делается на содержании подготовки, ее соответствии принципам многолетнего совершенствования, объему, содержанию и планомерности использования тренировочных программ, обеспечивающих всестороннюю подготовку спортсмена, на органичной взаимосвязи процесса подготовки с закономерностями возрастного развития спортсменов. Участие в спортивных соревнованиях в этом случае является одним из средств подготовки и контроля за ее эффективностью. Как свидетельствуют многочисленные научные данные и опыт мировой практики, при таком подходе удастся в полной мере реализовать природные задатки спортсмена, обеспечить высокий уровень достижений уже в нижней части оптимальной для этого возрастной зоне, сохранить перспективы для дальнейшего совершенствования и успешной продолжительной карьеры.

Первый подход является мощным стимулом для привлечения к занятиям и соревнованиям огромного количества детей, подростков, юношей и девушек. Конкуренция в соревнованиях возрастных групп, регистрация рекордов и чествование победителей, учет достижений юных спортсменов при оценке эффективности деятельности спортивных организаций, квалификации тренерского состава являются основой массовости и популярности вида спорта, заинтересованности родителей в приобщении детей к спорту. Однако со временем стало ясно, что ранняя узкая специализация и активная соревновательная деятельность в детском и подростковом возрасте связаны с неизбежным нарушением базовых закономерностей многолетней подготовки и практически лишают спортсменов в полной мере реализовать природные задатки и добиться высоких результатов в наиболее престижных соревнованиях взрослых спортсменов (Платонов, 2015; Woods, 2016). Поэтому такой подход является не только бесперспективным, но и крайне вредным с позиций эффективного менеджмента многолетней олимпийской подготовки, однако именно он преобладает в современном детско-юношеском спорте.

Происходит это в силу ряда факторов, влияние которых может быть проиллюстрировано на материале спорта США, так как в этой стране пагубности ранней специализации, форсированной подготовки и соревновательной активности детей и подростков, нацеленной на успех, в последние годы уделяется обостренное внимание. Проиллюстрировать это можно ярким и эмоциональным интервью основателя Американского национального союза юношеского спорта Фреда Энга, вышедшего под красноречивым названием: «Организация молодежного спорта: спасите детские игры от сумасшедших тренеров и родителей».

В этом интервью было подвергнута разносторонней критике существующая в США система детского спорта, ориентированная на один вид спорта, раннюю специализацию и форсированную подготовку, постоянное участие в соревнованиях с настройкой на успех. Такой подход, по мнению Энга, не только губителен для спортивной карьеры, но и отрицательно сказывается на развитии ребенка, недопустимо сужая сферу его деятельности и круг общения, что, в конечном счете, приводит к социальной изоляции.

Такой же точки зрения придерживаются эксперты Национальной ассоциации спорта и физического воспитания США (SHAPE America), которые считают недопустимой раннюю специализацию. Они утверждают, что длительные занятия детей одним видом спорта контрпроизводительны, особенно если ориентированы на спортивную результативность и участие в соревнованиях. Привлечение детей к занятиям разными видами спорта расширяет интересы, круг общения, что служит основой не только для выбора вида спорта, для последующей углубленной подготовки в нем, но и для социализации детей.

Уже в первые годы подготовки у юных спортсменов возникают проблемы, приводящие к потере их интереса к занятиям и прекращению занятий спортом. В их числе:

- выбор вида спорта родителями без предоставления возможности детям ознакомиться с разными видами;
- отсутствие необходимых способностей к занятиям избранным видом спорта;
- принуждение ребенка к конкуренции в соревнованиях, подталкивание его к соревнованиям более высокого уровня, с более сильными соперниками, даже в случаях, когда ребенок сопротивляется;
- пренебрежение в тренировке атмосферой забавы и игры, монотонные тренировочные программы, применение физических наказаний (отжимание в упоре лежа, подтягивание на перекладине, пробегание дополнительных дистанций и т. п.).

Возраст 11-12 лет является критическим для дальнейшего продолжения спортивной карьеры. В этом возрасте юные спортсмены уже могут осознанно и самостоятельно оценить особенности предшествовавшей спортивной деятельности, увидеть ее сильные и слабые стороны, перспективы дальнейшего совершенствования. Выбор во многих случаях не в пользу дальнейшего продолжения спортивной карьеры. В основе такого решения многие причины, важнейшими из которых являются:

- необходимость перехода от игровых и развлекательных тренировочных программ к целенаправленной и достаточно напряженной ежедневной тренировке;
- ограничения, накладываемые спортивной деятельностью, сужающие возможности для образования и всестороннего развития; изменение интересов и стремление к иной деятельности;
- излишние тренировочные и соревновательные нагрузки, связанные с перфекционистскими устремлениями родителей и тренеров;
- эмоциональное и психическое выгорание как результат хронического стресса, связанного с излишними и однообразными нагрузками,

отсутствием удовольствия от выполняемой работы, неблагоприятной средой для тренировки и соревнований;

- неуверенность в своих способностях, проблемы со здоровьем и травмами;
- авторитарный стиль работы тренера, конфликты между тренерами, родителями и администраторами;
- финансовые расходы, связанные с занятиями спортом (обучение в спортивной академии, тренировочных лагерях, поездки на соревнования) часто превышают возможности семей даже среднего класса.

Как ни странно, но серьезной проблемой детско-юношеского спорта в отношении планомерности и качества подготовки, профилактики ранней узкой специализации и форсирования явилась политика в отношении детского спорта, основанная на использовании его популярности и социальной значимости, личном интересе детей и родителей, привлечении семейных средств для финансирования. Такая политика привела к активизации частного сектора. Интенсивно стал развиваться детский и подростковый спортивный рынок с системой соревнований, созданием и конкуренцией спортивных команд. Коммерческие спортивные клубы во многих видах спорта, особенно таких как теннис, плавание, гимнастика, баскетбол, футбол и др., стали активно развивать детский спорт, ориентируясь исключительно на соревновательные результаты и коммерческие интересы, без какой-либо связи с качеством подготовки и дальнейшими перспективами юных спортсменов.

Низкое качество подготовки спортсменов в системе детско-юношеского спорта во многом обусловлено и отношением к нему, как к сфере деятельности неизмеримо более простой и примитивной, чем спорт высших достижений. Отсюда и привлечение к работе с детьми молодых и неопытных тренеров, родителей детей, волонтеров, не имеющих ни соответствующего образования, ни должного опыта. Это приводит к снижению качества подготовки детей и

подростков, лишению их перспектив в реализации природных задатков. До настоящего времени нет понимания того, что детский спорт требует большого объема специфических знаний и соответствующего профессионального мастерства.

В последние годы Олимпийский комитет США в сотрудничестве со спортивными федерациями и другими организациями спортивной направленности разработал Национальные стандарты для тренеров, которые приняты 140 спортивными организациями страны и используются в процессе подготовки, повышения квалификации и аттестации тренеров, особенно работающих с детьми. Обращено внимание на необходимость выделения в многолетней подготовке трех фаз, обеспечиваемых тренерами соответствующей квалификации. В первой фазе тренеры должны привлечь детей к занятиям, заложить основы дальнейшей успешной подготовки, опираясь на раз нообразии тренировочных средств, возможность ознакомиться с разными видами спорта, обеспечить развлекательные формы тренировочных занятий. Эти тренеры должны быть готовы передать своих учеников другим тренерам для подготовки во второй стадии, в течение которой тренеры подростков, девушек и юношей обеспечивают специальную подготовку в конкретном виде спорта на основе всесторонней и разнообразной программы обучения, готовя своих учеников для напряженной подготовки в следующей фазе, под руководством тренеров, работающих с элитными спортсменами, стремящимися к международному успеху.

С подобными проблемами, ограничивающими эффективность детско-юношеского спорта в отношении планомерной олимпийской подготовки, приходится сталкиваться и в других странах, в том числе и расположенных на территории России. Критерии оценки труда тренеров, работающих в системе детско-юношеского спорта в настоящее время, как и много лет назад, связаны со спортивными результатами и успехами в соревнованиях детей и

подростков, а не с соблюдением объективных закономерностей многолетней подготовки.

Понятно, что эффективность олимпийской подготовки, достижения спортсменов и национальных команд на Олимпийских играх находятся в прямой зависимости от количества перспективных спортсменов, вовлеченных в рационально спланированный процесс многолетнего совершенствования, ориентированный на максимальное развитие природных задатков спортсмена на основе достижений современной науки и практики. Поэтому олимпийская подготовка не может ограничиваться работой с квалифицированными спортсменами, а должна распространяться и на систему детско-юношеского спорта.

Список литературы

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1997. - 380 с.
2. Артемьев Т.И. Методологический аспект проблемы способностей. М., 1977. - 184 с.
3. Артемьев Т.И. Проблемы способностей: личностный аспект // Психологический журнал. 1984, т. 5, № 3, с. 46 - 55.
4. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. - М.: ФиС, 1970.
5. Евстафьев Б.В. Физические способности как вид способностей человека. Л., 1987. - 40 с.
6. Ильин Е.П. Одаренность, способности, качества - синонимы или разные понятия // Теор. практ. физ. культ. 1981, № 9, с. 48 - 50.
7. Ильин Е.П. Проблема способностей: два подхода ее решения // Психологический журнал. 1987, № 2, с. 37 - 47.
8. Ильина М.Н. Связь способности к проявлению выносливости и волевого усилия с некоторыми психофизиологическими и психовозрастными характеристиками человека: Автореф. канд. дис. Л., 1976. - 15 с.

9. Ковалев А.Г. Психические особенности человека // Сост. А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев. и др. 1957. - 264 с.
10. Крутицкий В.А. Психология математических способностей школьников. М., 1968.
11. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. М., 1971. - 279 с.
12. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1944. - 444 с.
13. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник. М., 1991. - 543 с.
14. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки. - М.: ФиС. 1970.
15. Платонов К.К. Проблема способностей. - М., 1972. - 312 с.
16. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1973. - 423 с.
17. Румынский терминологический словарь // Терминология физического воспитания и спорта. - Румыния, 1974.
18. Сальников В.А. Латентное время напряжения и расслабления мышц и основные свойства нервной системы // Психофизиологические особенности спортивной деятельности. Л., 1975, с. 23 - 30.
19. Теория и методика физического воспитания: Учебник /Под ред. Б.А. Ашмарина. М., 1990. - 121 с.
20. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.- 536 с.
21. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Обучение в спорте. М., 1992.
22. Фарфель В.С. Двигательные способности //Теор. и практ. физ. культ. 1977.
23. Шадриков В.Д. О содержании понятий "способности" и "одаренность" //Психологический журнал. 1933, с. 3 - 10.
24. Шадриков В.Д. Деятельность и способности. М.,1994. -317 с.
25. Шадриков В.Д. Способности человека. Москва - Воронеж. 1997. - 288 с.

26. В.А. Сальников, доктор педагогических наук, профессор. Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия. Спортивная деятельность и способности.

27. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.

28. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.

29. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174

30. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173

31. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)

32. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)

33. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.

34. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261